

TÍTULO: O PROTAGONISMO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA NAS INOVAÇÕES EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17840558

AUTORES: ROGLESON ALBUQUERQUE BRITO, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES, ANA CAROLINA LUSTOSA SARAIVA, ANDERSON GOMES AGOSTINHO, ANDREA FELINTO MOURA, DAYANNE DE MORAES FERREIRA, FRANCISCO CÉSAR MONTEIRO CHAVES FILHO, JOELSON PINHEIRO DE LIMA

INTRODUÇÃO: A CRESCENTE PRODUÇÃO CIENTÍFICA E O AVANÇO DAS INOVAÇÕES EM SAÚDE EXIGEM MAIOR RIGOR ÉTICO NA CONDUÇÃO DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS. NESSE CONTEXTO, OS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA (CEPS) ASSUMEM PAPEL FUNDAMENTAL NA PROTEÇÃO DOS PARTICIPANTES, NA ANÁLISE DOS RISCOS E BENEFÍCIOS DOS ESTUDOS, E NA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS RESPONSÁVEIS QUE GARANTAM A INTEGRIDADE CIENTÍFICA. CONSIDERANDO O CENÁRIO ATUAL DE TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS E METODOLÓGICAS NA ÁREA DA SAÚDE, É ESSENCIAL REFLETIR SOBRE A ATUAÇÃO DOS CEPS FRENTE ÀS INOVAÇÕES. **OBJETIVO:** ANALISAR O PROTAGONISMO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA NA VIABILIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO ÉTICA DE INOVAÇÕES EM SAÚDE, DESTACANDO OS DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO-EXPLORATÓRIO, DE ABORDAGEM QUALITATIVA, DO TIPO REVISÃO INTEGRATIVA, BASEADO EM ANÁLISE DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA DE RESOLUÇÕES DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP) E ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2024. **RESULTADOS:** A ANÁLISE EVIDENCIOU QUE OS CEPS EXERCEM FUNÇÃO ESTRATÉGICA AO GARANTIR A CONFORMIDADE ÉTICA DE ESTUDOS INOVADORES, INCLUSIVE AQUELES QUE ENVOLVEM NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, BIG DATA, DISPOSITIVOS MÉDICOS E TERAPIAS AVANÇADAS. DESTACA-SE O DESAFIO DA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PARA ACOMPANHAR A VELOCIDADE DAS INOVAÇÕES, BEM COMO A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISADORES, INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS REGULADORES. ALÉM DISSO, FOI IDENTIFICADA MAIOR VALORIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, CONSENTIMENTO INFORMADO E PROTEÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS. **CONCLUSÃO:** OS CEPS SÃO AGENTES ESSENCIAIS PARA ASSEGURAR A ÉTICA NAS INOVAÇÕES EM SAÚDE. SEU FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA SÃO INDISPENSÁVEIS PARA ACOMPANHAR OS AVANÇOS CIENTÍFICOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO DOS PARTICIPANTES E A LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA EM PESQUISA, INOVAÇÕES EM SAÚDE, COMITÊ DE ÉTICA, REGULAÇÃO ÉTICA, PROTEÇÃO DE PARTICIPANTES.